

МЕҲНАТ ИНТИЗОМИ МОҲИЯТИ ҲУҚУҚИЙ ВА ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯЛАРИ

Азизова С.Х.

«Alfraganus University» Иқтисодиёт факультети
иқтисодиёт кафедраси катта ўқитувчиси
+998 881434499

azizova.sayyora76@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18031908>

Аннотация. Мақолада меҳнат интизоми моҳияти ҳуқуқий ва иқтисодий категория сифатида талқин этилган ҳамда унинг амал қилиш тамойиллари ва рағбатлантириш усуллари ўрганилган.

Таянч сўзлар: меҳнат интизоми, меҳнат интизоми моҳияти, меҳнат учун рағбатлантириш, иқтисодий категориялари.

ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И ПОощРЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Аннотация

В статье определены сущность трудовой дисциплины как юридическая и экономическая категория, а также изучены принципы её функционирования и методы поощрения.

Ключевые слова: трудовая дисциплина, принципы трудовой дисциплины, поощрение труда, экономическая категория.

Давлатимиз раҳбари президентликка сайланган илк кунлардан бошлаб, меҳнат интизоми масаласига катта эътибор қаратганликлари, барча ишларимизнинг муваффақияти ички тартиб-қоидаларга қатъий амал қилишда, ҳар бир киши ўз лавозим ваколатларини сидқидилдан бажаришида эканлигини, фақат шундагина жойларда ҳеч қандай муаммо ва камчиликлар мавжуд бўлмаслигини таъкидлаб кўрсатдилар.

Меҳнат интизоми – жамоавий меҳнат жараёнида ишловчилар хулқ-атвори қоида ва меъёрларининг мажмуини ўзида мужассамлаштиради. Меҳнат интизоми корхона, ташкилот ва муассасаларда меъёрида юқори унумли ишлаш, меҳнатга онгли муносабатда бўлиш учун ишонтириш, тарбиялаш ҳамда виждонли меҳнатга рағбатлантириш усуллари билан зарурий ташкилий ва иқтисодий шарт-шароитлар яратиш орқали таъминланади¹.

Алоҳида, ички тартиб-қоидаларга риоя қилмайдиган ишловчиларга нисбатан зарур ҳолатларда интизомий ва жамоатчилик таъсир чоралари қўлланилади.

Меҳнат интизоми тўрт жиҳатда ҳуқуқий категория сифатида намоён бўлади:

- меҳнат ҳуқуқи тамойилларидан бири сифатида;
- меҳнат ҳуқуқи мустақил институти (объектив хусусият);
- меҳнат ҳуқуқий муносабатлари унсури (субъектив хусусият);
- ҳақиқий хулқ-атвор.

¹ «Управление трудовой дисциплиной» // [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <http://www.proma.ru/articles/upravlyaem-trudovoi-distsiplinoi>.

Меҳнат интизоми меҳнат ҳуқуқи тамойили сифатида меҳнат интизомига риоя қилиш мажбуриятини бажариш билан боғлиқ раҳбариятнинг меҳнат ҳуқуқи барча меъёрларини ифодаловчиси сифатида тушунилади.

Меҳнат ҳуқуқи институти сифатида объектив маънода меҳнат интизомини таъминлаш усулларини белгиладиган, ишловчилар ва иш берувчилар меҳнат мажбуриятларини ўрнатадиган ташкилот ички меҳнат тартиботларини тартибга соладиган ҳуқуқий меъёрлар мажмуини, меҳнатдаги муваффақиятлари ва мажбуриятларининг айбли бажарилмаслиги учун жавобгарлик чораларини ўзида мужассамлаштиради.

Ҳар қандай аниқ олинган корхонада меҳнат интизоми Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодексининг XI боби (174-184 моддалари)² ва ички меҳнат тартиб-қоидалари билан белгиланади. Ишловчилар алоҳида тоифалари учун уларнинг фаолиятларида жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган меҳнат интизомининг бузилиши юз берганда, Ўзбекистон Республикаси ҳукумати томонидан қонунчиликка мувофиқ, тасдиқланган интизом тўғрисидаги низомлар ва қоидалар амал қилади (транспортнинг барча турлари, озиқ-овқат саноати, алоқа ва ҳ.к.).

Меҳнат тартиботининг асосий мазмуни меҳнат ҳуқуқий муносабатлари томонларининг маълум мажбуриятларини ташкил этади. Иш берувчилар ишловчилар томонидан меҳнат интизомига риоя қилиниши учун зарур шарт-шароитлар яратиши шарт.

Онгли меҳнат интизомини мустаҳкамлаш, унинг ташкил қилинганлиги, меҳнатга виждонан ёндошиш доимо давлатимизнинг муҳим вазибаларидан бири ҳисобланади. Меҳнат интизомини мустаҳкамлашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи кўзда тутилган. Бу жумладан, қуйидаги масалаларни қамраб олади:

- ишлаб чиқаришда иш вақти йўқотишларини бартараф қилишга қаратилган ташкилий ва тарбиявий ишларни яхшилаш;
- барқарор меҳнат жамоаларини шакллантириш;
- ҳар бир ишловчи ҳуқуқ ва мажбуриятларининг пухта тартибланишини таъминлаш;
- ихтиёрий равишда интизомли меҳнатни моддий ва маънавий рағбатлантиришни жорий этиш;
- меҳнат интизомини бузувчиларга таъсир кўрсатиш ва жазо чораларини қўллаш ҳамда корхона раҳбарлари ва улар бўлимларининг меҳнат интизомининг ҳолати ва кадрлар қўнимсизлиги учун маъсулиятини ошириш масалалари.

Меҳнат интизомини тарбиялаш ва мустаҳкамлаш ишида меҳнат жамоалари ролини ошириш ва уларга берилган ҳуқуқлардан самарали фойдаланиш муҳим йўналиш бўлиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодексининг 180-моддасида ишдаги ютуқлари учун ходимга нисбатан рағбатлантириш чоралари қўлланилиши мустаҳкамлаб қўйилган. Рағбатлантириш турлари, уларни қўллаш тартиби, афзаллик ва имтиёзлар берилиши жамоа шартномалари, ички меҳнат тартиб-қоидалари ва бошқа локал ҳужжатларда, жамоа келишувларида, интизом тўғрисидаги устав ва низомларда

² Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси. – Т.: “Адолат”, 1996. 80-бет.

белгилаб қўйилганлиги кўзда тутилган. Уларда қуйидаги рағбатлантириш чоралари келтирилади:

- миннатдорчиликнинг эълон қилиниши;
- мукофотлар бериш;
- қимматбаҳо совғалар билан тақдирлаш;
- фахрий ёрлиқ билан тақдирлаш;
- касби бўйича унвонлар бериш.

Ички меҳнат тартиб-қоидалари, интизом тўғрисидаги низомлар ва қоидалар билан намунали бўлган бу рўйхат бошқа рағбатлантириш чоралари билан ҳам кўзда тутилиши мумкин. Жамият ва давлат олдидаги алоҳида меҳнатлари учун давлат мукофотларига тавсия этилишлари мумкин.

Ўзининг меҳнат мажбуриятларини виждонан бажарадиган ишловчиларга қўлланиладиган рағбатлантириш чораларини кўзда тутган ҳолда меҳнат қонунчилиги меҳнат интизомини бузувчиларга интизомий таъсир чораларини ҳам ўрнатади.

Мажбурлаш меҳнат интизомини мустаҳкамлаш усули сифатида ишонтириш усулига қараганда кам қўлланилади. Мажбурлаш усулини қўллашнинг айрим хусусиятлари мавжуд:

- 1) қабул қилинган меҳнат мажбуриятларини ўз айбига кўра, бажармаган, меҳнат ҳуқуқий муносабатлари иштирокчиси бўлган ишловчиларга нисбатан қўлланилади;
- 2) меҳнат мажбуриятларини бузганлик учун қўлланилаётган мажбурлаш чоралари қонунда белгилаб қўйилган. Интизомий жавобгарликни тартибга соладиган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қайси ҳуқуқбузарлик учун у ёки бу интизомий чорани қўллаш лозимлиги бўйича кўрсатмани ўзида мужассамлаштирмайди.
- 3) Ишловчиларнинг меҳнат мажбуриятларини бажармаганлиги ёки бажаришга тортилмаганлиги учун интизомий жавобгарлиги меҳнат шартномасининг иккинчи томони сифатида иш берувчи олдида юзага келади.

Меҳнат тартиб-қоидалари ишловчилар учун локал меъёрий ҳужжатлар билан белгиланади. Ишловчилар ва ишга ёлловчиларнинг асосий ҳуқуқларини янада аниқлаштириш ички меҳнат тартиб-қоидалари, интизом тўғрисидаги устав ва қоидаларда, штат жадвалларида, ишловчиларнинг лавозим кўрсатмалари, иш, таътиллар жадваллари, меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги тўғрисидаги қоида ва кўрсатмалар, жамоа шартномалари ва келишувлари тўғрисидаги устав ва қоидаларда эга бўладилар. Ички меҳнат тартиб-қоидалари алоҳида ўрин тутаяди. Намунали ички тартиб-қоидалар Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги томонидан тармоқ ва маҳаллий қоидаларни ишлаб чиқиш учун намуна ҳисобланади. Ички меҳнат тартиби тармоқ қоидалари халқ хўжалигининг ҳар бир алоҳида тармоғидаги ўзига хос меҳнат шароитларини (иш тартиби, меҳнат муҳофазаси ва техник хавфсизлик бўйича қўшимча чоралар) акс эттиради.

Меҳнат интизомига риоя қилиш алоҳида муҳим аҳамият касб этадиган халқ хўжалиги тармоқларида интизом тўғрисидаги устав ва қоидалар амал қилади. Интизом тўғрисидаги устав ва қоидалар махсус идоравий ҳужжат ҳисобланади ва меҳнатни пухта ички идоравий ташкил этишни, меҳнат интизомига риоя этилишини таъминлайди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб – интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Т.:“Ўзбекистон”, 2017. 103 бет.
2. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси. – Т.: “Адолат”, 1996. 263 бет.
3. Бухалков М.И. «Управление персоналом» эл. учеб. /М.И. Бухалков — М.: ИНФРА-М, 2000 — 368 с.
4. Маренков Л.И., Алимарина Е.А. «Управление трудовыми ресурсами» Серия высшее образование. Ростов на Дону: из-во «Феникс», 2004 — 448 с.
5. Публий Сир «Афоризмы» // [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:<http://aforizmer.ru/aforizmi/o-distsipline>.
6. «Управление трудовой дисциплиной» // [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:<http://www.proma.ru/articles/upravlyaem-trudovoi-distsiplinoi>.
7. Azizova Sayyora Xamidullayevna. BOZOR IQTISODIYOTIDA MEHNAT INTIZOMI. “Ilm-fan va ta’lim” ilmiy jurnali. №3, 2023. 171-180
8. Азизова С.Х. Меҳнат интизоми тушунчаси, тамойиллари ва рағбатлантирилиши. «Иқтисод ва молия». №8(116), 2018. Б.38-44